

TÁLIM – TÁRBIYA BARÍSÍNDA FOLKLORLÍQ SHÍGARMALARDAN
PAYDALANIWDÍN ÁHMIYETI

Maqsudov Jamshid

ÓZMKÓMI NF “Folklor hám etnografiya” kafedrası

“Folklor hám etnografiya” qaniygeligi sırtqı bólim 2-kurs studentı

Lola Maxamatdinova

Folklor ham etnografiya kafedrası docenti,
pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10460756>

Annotaciya. Bul maqalada tálim – tárbiya barısında folklorlıq shıgarmalardan paydalanıwdın áhmiyeti haqqında sóz etilgen.

Gilt sózi: Folklor, balalar, saz áspab, muzıka, tálim, tárbiya, shıgarma.

THE IMPORTANCE OF USING FOLKLORE WORKS IN EDUCATION

Abstract. This article talks about the importance of using folklore works in the educational field.

Key word: folklore, children, the word áspab, music, education, upbringing, artwork.

**ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В
ВОСПИТАНИИ**

Аннотация. В этой статье говорится о важности использования фольклорных произведений в образовательной сфере.

Ключевое слово: фольклор, дети, слово áspab, музыка, образование, воспитание, художественное произведение.

Xalıqtın mádeniy qádiriyatları, ruwxıy miyrası, mın jıllar dawında biziń xalqımız ushın qúdiretli ruwxıylıq negizi bolıp xızmet etip kelgen. Xalqımız áwladan – áwladqa ótip kelgen óziniń tariyxıy hám ruwxıy qádiriyatların hámde ózine tán dástúrlerin házirgi dáwirge shekem saqlap qalıwǵa muwapıq bolǵan. Bizge shekem saqlap kelingен ruwxıy qádiriyatlardıń bir bólimin folklorlıq shıgarmalar quraydı. Bul folklorlıq shıgarmalardıń mazmunında insan kamalatın ullıǵlaw tiykarǵı orında turǵan.

Xalıq awız eki dóretiwshiliginde dástanlarda, qosıqlarda, erteklerde insan tárbiyası hám onıń ádep – ikramlılıq pazıyletleri, tiykarınan kámil insan dıqqat itibarda turǵan. Xalıq awız eki dóretpelerin keń mániste ádeptanıw, xalıq pedagogıkası dep atawımızǵa boladı. Sonı aytıp ótiw kerek boladı folklorlıq shıgarmalardıń qaysı forması bolmasın onda sol xalıqtın

kóz qaraları, úrp – ádetleri, dástúrleri óziniń ol yamasa bul tárepleri sáwlelengen boladı. Xalıq dóretiwshiligi ádeptanıwı onıń tálim ham tárbiyalıq táreplerin ashıp beriwde gáressiz jıllarında kóplegen jumıslar ámelge asırıldı.

Xalıq awız eki dóretiwshiligi qay túri bolıwınan tısqarı olardıń barlıǵı kámil insandı tárbiyalawǵa úlken úles qosadı. Áyyemgi zamanlarda kempir apalarımız, baqsılarımız, shayırlarımız bala tárbiyasında xalıq muzıkasınan, xalıq qosıqlarınan, dástanlardan paydalanǵanlar. Bul dóretpelerdi xalqımız toy merkelelerinde, qız – jigitler geshteklerinde, qızlar seyillerinde saz ásbapları járdeminde yaǵnıy dástanlardı, xalıq qosıqların atqarıw áyyemnen milliy dástúrimiz bolıp esaplanǵan. Usılardıń nátiyjesinde xalqımız tárepinen qalaberse ullı ulamalarımız tárepinen muzıka saz ásbapları jaratılǵa n.

Xalqımızdıń milliy saz ásbapları bolǵan qobız, ala moynaq duwtar, shıńqobız, nay, girjek hám taǵı basqada saz ásbaplardıń járdeminde milliy xalıq qosıqları hám namaları atqarılıp kelingен. Jırawlar hám baqsılar tárepinen batırлық, ashıqlıq dástanları xalqımız jıynalǵan qurlarda jırlanıp, atqarılıp kelingен. Biz ushın joqarıda aytıp ótilgen saz ásbapları ózine tán álemi muzıkası sırlı sıyqırlı dúnya. Haqıyqatında da duwtar shertildime barlıq adam ózgeshe bir sezimge beriledi hám tabiyattaǵı barlıq janlı - jansız nárseler sıyqırlanǵanday boladı. Xalqımız arasında muzıka hám muzıka ásbapları haqqında tómendegi pikirler bar.

Áyyemgi zamanlardan baslap ayırım saz ásbapları járdeminde güllerdi, eginlerdi ósirgen, güllerdiń ğunshalarınıń ashılıwına járdemlesken. xalıq qosıqların, dástanlardı aytqan baqsılar saz ásbaplarında sheber sherte alatuǵın bolǵan. Bul saz ásbaplarınıń barlıǵı áyyemgi tariyxǵa iye bolǵan xalqımızdıń ruwxıy qádiriyatlarınan biri bolıp esaplanadı. Perzentlerimizdi azat hám demokratiyalıq jámiyetimizdiń múnásip ulları etip tárbiyalaw máselesi ruwxılıqtıń tiykarǵı baǵdarın quraydı. Xalqımız tárepinen jaratılǵan biybaha xalıq awız eki dóretiwshiligi úlgilerin ósip kiyatırǵan jaslarımızǵa balalıq waqıtlarınan baslap sińdirip barıwı zárúr bolıp esaplanadı. Bul ushın:

- birinshiden mektep jasındaǵı balalarǵa kishi jastan baslap úzliksiz ráwishte xalıq awız eki dóretiwshiligi bolǵan folklorlıq shıǵarmaları menen tanıstırıp barılıwı kerek.

- ekinshiden mektep jasındaǵı balalarǵa xalıq saz ásbapları menen “Úshinshi mın jıllıqtıń balası” bolǵan tayanısh tiykarında tanıstırıp barıwı zárúr.

- úshinshiden mektep jasındaǵı balalardıń xalıq awız eki dóretiwshiligi menen tanıstırıwshı tárbiyashıları ózleri xalıq awız eki dóretiwshiligi haqqında tereń teoriyalıq bilimlerde iye bolıwı kerek.

Joqarida keltirilgen talaplar tiykarında oqıw orınlarında tálim-tárbiya jumısların shólkemlestirilse keleshekte salamat áwladdı tárbiyalawğa imkaniyatlar jaratılğan boladı.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – T. 11. – №. 10. – C. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 12. – №. 4. – C. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIORNMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 65-69.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИННИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

11. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
12. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
13. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
14. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
15. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
16. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
17. Nawrizbaeva A. A. BAQSÍ, SÁZENDE GENJEBAY TILEWMURATOV TÍN ACTQARÍWSHÍLÍQ METHODS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 218-223.
18. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
19. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research.–2023.–Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
20. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
21. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
22. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
23. Есанов М. ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ //Oriental Art and Culture.–2023.–Т. 4. – №. 1. – С. 719-725.

24. Ayarova K., Yesanov M. Organization of Music Lessons by the Teacher in Various Ways //Miasto Przyszłości. – 2022. – T. 27. – С. 189-191.
25. Esanov M., Ametov A. DOIRA SAN'ATINING RIVOJLANISHI VA TARIXI //Oriental Art and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 2. – С. 729-733.
26. Есанов М. Знание особенностей воздействия музыкального искусства на человека //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 767-771.
27. Есанов М. О. ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУЛАРИДА ИЖРОЧИЛИК ТАРИХИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 578-584.
28. АЛЛАМБЕРГЕНОВА Г. ҚАРАҚАЛПАҚ БАҚСЫСЫ СӘЛМЕНБАЙ САДЫҚОВТЫҢ ДӨРЕТИЎШИЛИК ЖОЛЫ //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 10. – С. 112-117.
29. Allambergenova G. THE LIFE AND CAREER OF COMPOSER OSERBAI ALLANAZAROV //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 217-224.
30. Allambergenova G. GOALS AND OBJECTIVES OF MUSIC EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL //Modern Science and Research.–2023.–Т. 2. – №. 10. – С. 849-855.
31. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
32. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
33. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
34. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
35. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
36. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
37. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

38. Qudenov R. QORAQALPOQ XALQ QO'SHIQLARI ASOSIDA YOSHLARNI TARBIYALASH //«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». – 2023.
39. Kudenov R. WAYS TO TEACH FOURTH GRADERS A SINGING LESSON //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 225-232.
40. Kudenov R. METHODS OF CONDUCTING A MUSIC CULTURE LESSON IN THE FOURTH GRADE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 856-861.
41. Шыныбеков А. САМАРАЛИ НАТИЖАГА ЭРИШИШДА ЎҚУВЧИЛАР УЧУН ПЕДАГОГИК ВОСИТАЛАР //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 11. – С. 76-79.
42. Shinibekov A. QORAQALPOQ MUSIQA MADANIYATIDA MILLIY OGZAKI IJODINING GAVDALANISHI //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 39. – С. 204-206.
43. Shinibekov A. Historical and Social Events in Folklore Works from the Point of View of People's Relationships //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 199-201.
44. Шыныбеков А. Қорақалпоқлар санъатининг сарчашмалари Шарқий Европа ва Осиё қадимий маданияти билан чамбарчас боғлиқлиги //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 910-915.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH